

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 801.73

DOI: 10.5281/zenodo.10945244

ИЗ ЗАМЕТОК О ФРАНЦУЗСКОМ КОНТЕКСТЕ РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»: БАРБЕ д'ОРЕВИЛЬИ

© 2024 *А.В. Домашенко*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

ORCID 0000-0003-0616-7322

В статье речь идет о книге Барбе д'Оревилю «Те, что от дьявола» («Les Diaboliques») как контексте, актуальном для адекватного понимания романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». И в том, и в другом случае мы имеем дело с причудливой игрой тьмы и света, в которой непременно запутается незадачливый читатель, привыкший все понимать буквально. При сопоставлении книги французского писателя и романа особое внимание уделено вопросам поэтики, как она понимается в границах эйдосного теоретико-литературного дискурса: принципам создания образа, живописным деталям, обозначающим доминанту образа и открывающим смысловую перспективу рассматриваемых произведений, колористике и т. д. Обращено внимание на жанровую природу булгаковского романа. Автор статьи определяет его как мистериально-буффонадный роман. Мистериально-буффонадным началом обусловлено также художественное своеобразие книги Барбе д'Оревилю.

Ключевые слова: Михаил Булгаков, Барбе д'Оревилю, мастер, Маргарита, Воланд, живописная образность, цвет, эйдосный дискурс, мистерия, буффонада, поэтика.

Для цитирования: Домашенко А.В. Из заметок о французском контексте романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: Барбе д'Оревилю / А.В. Домашенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 3–15. – <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10945244>.

В этих заметках я оставляю в стороне вопрос о том, как именно контекст, о котором здесь идет речь, связан с романом Булгакова: напрямую, опосредованно или это в каких-то случаях всего лишь совпадения. Как бы там ни было, ни то, ни другое, ни третья теория литературы не должна игнорировать.

25.11.2017

Ж.-А. Барбе д'Оревилю в предисловии к книге «Те, что от дьявола» (1874) пишет, что глаза природы цветом своим соответствуют двум типам женщин: один её глаз голубой (bleu; те, что от Бога), а другой – черный (noir; героини его книги). Вот оно как... Только я при этом вспомнил глаза Воланда? У него, конечно, обошлось без голубого глаза, но его зеленый глаз тоже о многом говорит.

О чем? Ну, вот, например, красноречивая деталь в портрете молодого Менильгранда, которая существенно сужает круг возможных интерпретаций: «...Сине зеленые (glauques [10, p. 323]), будто налитые кровью, как у очень породистых и горячих коней, глаза...»¹ (рассказ «Кошунственный обед») [1²]. Посредников между этой

¹ Вот откуда ахматовское «Сам себя сравнивший с конским глазом...» (1936) и предшествующее «Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса / Гляжу, страшась бессонницы огромной» (1919) Б. Пастернака.

² Далее цитаты из этой книги приводятся по этому изданию.

деталью и Воландом можно найти в ранних редакциях романа. Утвердив приговор Синедриона после трех попыток спасти Га-Ноцри, Пилат, у которого во время разговора с Каиафой цвет глаз постоянно менялся, «оглянулся, окинул взором мир и ужаснулся. Не было ни солнца, ни розовых роз, ни пальм. Плыла багровая гуща, а в ней, покачиваясь, нырял сам Пилат, видел зеленые водоросли в глазах и подумал: “Куда меня несет?..”» («Копыто инженера») [3, с. 47]. Пилат – единственный персонаж романа, который, будучи наглухо закрытыми в своем времени, то есть, не являясь мистериальным, в то же время, в отличие от нескончаемого потока москвичей и жителей окраин, не становится и буффонадным.³

Зеленые глаза Пилата⁴ и Менильгранда, которым позволено быть не шутами, – знак того, что они – любимцы дьявола⁵, глядящие на мир и на людей тем его глазом, для которого, в отличие от черного, закрыт мистериальный смысл происходящих событий. Поэтому они, несмотря на свою очевидную незаурядность, в мистериальном отношении слепы, в решающие минуты оказываясь, вследствие этого, послушным орудием дьявола.

Именно о нем и вспоминает в ранней редакции Пилат в ответ на лицемерное опасение Каиафы, что их может кто-то услышать: «– Разве дьявол с рогами... – и голос Пилата начал мурлыкать и переливаться, – разве что только он, друг душевный всех религиозных изуверов, которые затравили великого философа, может подслушать нас, а более некому» [3, с. 47].

Образный синкретизм первоначальной редакции, когда то, что впоследствии обособится («мурлыкать», разные глаза и т. д.), пока еще принадлежит одному персонажу.

Другой признак любимца или любимицы дьявола – черный цвет. Отзыв о виконте де Брассаре, которым так восхищен рассказчик: «...Маркиза де Б..., знавшая толк в мужской красоте и в подражание Далиле обкорнавшая не меньше дюжины Самсонов, именно тогда с торжеством носила на широком, золотом с черными клетками, браслете, похожем на шахматную доску, смоляной кончик уса виконта. Заключенный в особый медальон, он чернел на голубом фоне, а смолил его, я думаю, сам дьявол» («За темно-красной шторой»).

Вспомним исключительно черные одежды Маргариты.

Живой зеленый глаз Воланда – это мертвая вода, тогда как его черный глаз – живая вода, приобщающая к тайне. В мертвой воде нужно искупаться, чтобы ожить для мистерии. Этим объясняются метаморфозы, которые происходят с Маргаритой под действием крема в золотой коробочке: «Справившись с собою, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом. <...> Ощипанные по краям в

³ Впрочем, к Пилату необходимо присовокупить другого участника спора о судьбе Иешуа Га-Ноцри: «Разве должность наместника несменяема? – спросил Каиафа, и Пилат увидел зелень в его глазах» [там же]. Один из глаз Пилата в этой сцене – мертвый. Этим глазом Пилат на мгновение прозревает будущую судьбу Каиафы, который с момента вынесения приговора Иешуа Га-Ноцри будет навсегда лишен покоя. Все это – и разные глаза, и покой – в последней редакции будет связано с Воландом и мастером. В ней у Пилата уже не мертвый глаз, а мертвые глаза, то есть одинаковые. И получается, что его якобы пророчество – просто угроза. Над его угрозой смеется Каиафа, у которого и в последней редакции глаза остаются одинаковыми, но не зелеными, а темными. Спор слепых.

⁴ Неугасимый «зеленый огонь» под веками Пилата в последней редакции в сцене оглашения приговора – огонь, от которого загорелся его мозг.

⁵ При этом в каждом конкретном случае нужно отдельно разбираться, не является ли этот знак мистификацией.

ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами». Всё искусственное, поддельное сразу исчезает: «...Парикмахерская завивка волос развилась. На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати...». Маргарита возвращается к своей подлинной сущности. А слово «ведьма» в прощальной записке мужу употреблено для наивных читателей, ничем не отличающихся от фабульных персонажей романа, всё понимающих буквально.

Нарисовав в своей книге черный глаз, Барбе-д'Оревилли говорит, что второй сможет нарисовать, если отыщется достаточно небесной лазури (bleu). Эти цвета в его книге играют ключевую роль, что должно быть учтено при переводе: малейшая неточность в их употреблении искажает смысл произведения.

В рассказе «Счастливые благодаря преступлению» доктор Торти в позднее время останавливается близ замка Савиньи, и чтобы определить время, взглянул на месяц: «...Он уже опустился довольно низко, показывая на темно-синем циферблате, что время перевалило далеко за полночь...». Здесь переводчик решил исправить автора и сделал это неудачно. В подлиннике циферблат не темно-синий (bleu foncé), а просто синий (bleu) [см.: 10, p. 191].

Словесная живопись в этом эпизоде не импрессионистическая, из которой исходит в своем исправлении переводчик, а символическая, когда небо даже ночью остается синим, потому что не может измениться цвет глаза, которым природа с небесной высоты взирает на темные дела человеческие. Темно-синий, или, как удачно дано в русском переводе, «иссиня-черный», цвет важен в «историях» Барбе д'Оревилли и тоже имеет символическое значение, впрочем, несколько иное.

Весьма красноречиво сочетание зеленого и черного в облике пантеры; ее отблеск падает на вторую пантеру («*panthère contre panthère!*» [10, p. 146]) упомянутого выше рассказа – Отеклер, одну из тех, кто от дьявола, с ее черной одеждой, иссиня-черными волосами («*noir bleu*» [10, p. 196]) и глазами, которые сами по себе – явление *поэзии*: «Неподвижно лежащая пантера под взглядом женщины словно бы окончательно окаменела, однако, как кошка от слишком яркого света, не шевельнув ни единым мускулом, не повернув головы, не дрогнув даже кончиком уса, только несколько раз моргнув, не в силах больше выносить напряжение, медленно опустила занавес век, спрятав за ними зеленые звезды глаз. Замкнулась в себе, заперлась, превратилась в черное изваяние».

Той *поэзии*, о существовании которой ни Берлиоз, ни Иван Бездомный не подозревают.

28.11.2017

Похоже, сталинский афоризм «Писатели – инженеры человеческих душ» – слегка измененный вариант афоризма кюре из рассказа Барбе д'Оревилли «Лучшая из возлюбленных Дон Жуана»: «Священники – хирурги⁶ человеческих душ», то есть, говоря попросту, заимствование. Но у этих афоризмов есть нечто общее, что в значительной степени делает вопрос о заимствовании несущественным: они в равной степени упрощают то, о чем говорят.

В другой раз уже рассказчик называет доктора Торти «знатоком человеческих душ» («Счастливые благодаря преступлению»), что еще ближе к сталинскому афоризму. Но потому и ближе, что здесь переводчики в большей степени повторяют Сталина, чем

⁶ «Chirurgiens» [10, p. 129], а не «фельдшеры» (aide-médecin), как дано в русском переводе. До aide-médecin кюре не снизошел бы.

переводят. У Барбе д'Оревиля доктор Торти – «большой знаток человеческой природы» («ce grand connaisseur en nature humaine» [10, p. 149]).

Мы помним, что в одном из ранних вариантов романа Булгакова будущий Воланд предстает перед нами в качестве инженера. Не родилась ли сама идея романа из коллизии, порожденной в сознании Булгакова сталинским афоризмом? Даже если это так, присутствие этой коллизии в последней редакции романа можно только реконструировать. Но эта процедура вовсе не бесполезна для его более глубокого понимания.

29.11.2017

«В наше дивное время, когда рассказывают правдивую (подлинную; vraie) историю, есть все основания полагать, что её диктует (dicté [10, p. 137]) дьявол». Разве этот художественный принцип «Тех, что от дьявола» Барбе д'Оревиля не является определяющим и в дьяволиаде Булгакова, включая роман, о котором идет речь? В справедливости этих слов, являющихся эпиграфом к рассказу «Счастливые благодаря преступлению», не приходится сомневаться, особенно обладая опытом XX века, но, как правило, нужно еще отыскать, кому именно из персонажей он диктует, потому что и здесь без дьявольских уловок не обходится. Не удивительно поэтому, что большинство исследователей, лишенных не только дьявольской, но и всякой иной проницательности, попадает на уловки. Кому дьявол диктует в романе «Мастер и Маргарита»?⁷ Мастеру? Конечно, нет. Как он может диктовать мастеру, который сам является творением Маргариты? Дьявол диктует той, что от него, той, кто напрямую связана с ним: Маргарите. Ей стало смертельно скучно от пустоты жизни в другом столетии, в которое она попала по ошибке, и она вообразила (известно, с помощью кого) всю эту фантазмагорию от Ершалаима до современной ей Москвы. А между этими крайними пространственными и временными вехами – родное ей XVI столетие и родная ей Франция.

Иешуа Га-Ноцри – не Иисус Христос. Это евангельская история, увиденная глазами поднимающегося, верящего в свои безграничные возможности Ренессанса. Именно этой коллизией обусловлено неизбежное последующее «крушение гуманизма» [см. 2, т. 6, с. 93–115; см. также: 8, 9], катастрофические последствия которого мы сейчас переживаем.

Маргарита имеет прямое отношение к Ренессансу, а мастер – нет.

Возможность такой интерпретации, когда мастер оказывается творением Маргариты, становится очевидной, стоит лишь напомнить о значимости Прекрасной Дамы в лирике Блока: попробуйте однозначно ответить, кто чей творец в его стихотворном цикле с этим названием. Можно этим не ограничиться и вспомнить о Беатриче и Данте. Помимо этого, не нужно забывать об универсальном для художественной литературы принципе эстетической завершенности. Степень эстетической завершенности Маргариты является величиной постоянной и не зависит от

⁷ Оставляем пока в стороне вопрос, в самом ли деле диктует дьявол. То, что это так, представляется очевидным: все с уверенностью говорят о ершалаимской сюжетной линии как о евангелии от сатаны. Но так обстоит дело лишь до тех пор, пока мы не выходим за пределы буквального понимания булгаковского произведения, которым оно отнюдь не исчерпывается. Прошу обратить внимание на подсказку, которой удостоил своих читателей Барбе д'Оревиля и к которой посчитал излишним прибегнуть Булгаков: «Те, что от дьявола» не имеют никакого отношения к дьявольщине и готическим ужасам, это реальные истории, почерпнутые из нашего прогрессивного времени, порождения нашей дивной, божественной цивилизации, вот только, когда я перенес их на бумагу, мне показалось, что продиктовал их дьявол».

В данных заметках я сознательно остаюсь в пределах традиционного понимания романа, которое обусловлено авторским замыслом и является авторской мистификацией.

ситуаций, в которые она попадает. А мастер, который, разумеется, не является автопортретом Булгакова, сразу же становится полутенью, как только к нему приближается Маргарита, то есть, как только разрывается эстетическая дистанция между творцом и творением. Вспомните, как мудр и проницателен мастер⁸ вдали от Маргариты в разговоре с Иваном Бездомным, сразу поняв, с кем тот пообщался накануне на Патриарших прудах. Он досадует, что не ему, а Ивану довелось встретиться с Воландом. Надевая шапочку, он сурово и гордо говорит Ивану: «Я – мастер...».

Но как только встреча с Воландом произошла, вся его проницательность и мужество исчезают, так что без поддержки Маргариты никакого разговора вообще не получилось бы: она поддерживает его, как держала бы куклу своей рукой, и даже подсказывает (пример, так сказать, *dicté* второй степени), что он должен говорить. Когда Воланд спрашивает, почему Маргарита называет его мастером, ему и в голову не приходит ответить «сурово и гордо». Напротив, он робко и растеряно извиняется за Маргариту перед Воландом. А на прямой вопрос Воланда, верит ли он в действительность происходящего, мастер отвечает не лучше, чем Иван, если бы тот оказался на его месте: «Приходится верить..., но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации». Разве после этого разговора можно серьезно утверждать, что именно мастер был тем, кому Воланд мог что-то продиктовать? У нас нет оснований сомневаться, что такая двойственность мастера, обусловленная игрой завершенности – незавершенности, входила в творческий замысел Булгакова, и ни в коем случае не является свидетельством художественного несовершенства романа. Это ключ к роману, никем из исследователей не замеченный.

Характер отношений Отеклер и графа Серлона де Савиньи такой же: «Рассматривая красивую пару более пристально, вы убеждались, что женщина в ней была мускулом, а мужчина – нервом». Не случайно доктор Торти полагал, что «в их любовном дуэте мужскую партию исполняет она» («Счастливые благодаря преступлению»).

А знаете, почему Маргарита и мастер по-разному относятся к Воланду? Потому что Маргарита лучше, чем мастер, знает, кто такой Воланд. Увы, мастер – всего лишь жертва мистификации Булгакова, как и литературоведы, писавшие о романе. Не говоря уже о простых читателях.

И, наконец, вспомните, кто дорожит романом, несмотря на все испытания, а кто его возненавидел и при первой возможности попытался сжечь.

Мастеру навязана роль, которая ему не по силам, поэтому он озабочен только тем, чтобы спрятаться, скрыться, исчезнуть, освободиться от Маргариты. Современный человек, даже самый лучший, – не чинквечентист. Как сказал Блок, наше время таких людей не рождает.

В мастера Маргарита вообразила одного из своих возлюбленных рыцарей, а может быть, и единственного своего возлюбленного. Но сосуд оказался слишком хрупким, чтобы вместить многократно превосходящую его жизненную силу. Как у Блока, выполняющего для Булгакова ту же роль в поисках мистериального смысла, которую Вергилий выполнил для Данте: «Мое знание очень углубляется. Мое знание о тебе – с

⁸ Даже мастером она его назвала, и другого имени у него нет, как не может быть другого имени у героев Сервантеса или Гоголя. И сам мастер в разговоре с Иваном другого имени не признаёт, а может быть, и не помнит, как не помнит имя своей бывшей жены.

особенной силой. В прошлых столетиях я вспоминаю тебя» (письмо жене от 27 февраля 1908 года) [2, т. 8, с. 231].⁹

Важное уточнение: факт, что мастер – творение Маргариты, открывается лишь тому, кто способен прочесть роман Булгакова глазами человека XVI века. Ведь и блистательный граф де Бюсси целиком является творением королевы Марго: кто бы знал его как самого благородного человека своего столетия, если бы не ее мемуары, со страниц которых он пришел в лучший роман А. Дюма?

30.11.2017

Благодаря Барбе д’Оревилли, вернее, его герою доктору Торти, рассказывающему о графе Серлоне де Савиньи и Отеклер Стассен, мы можем лучше понять, почему и Булгакову понадобился контекст XVI столетия, чтобы рассказать о любви мастера и Маргариты: «В XVI веке, самом пылком и страстном в истории человечества, главной причиной влюбленности становилась опасность. Любовным объятиям придавал особую прелесть грозящий любовнику удар кинжала. Муж мог отравить любовника своей женой её помадой – поцелуем женщины, ради которой шли на все мыслимые и немыслимые глупости. Постоянная опасность не убивала любовь, она её дразнила, разжигала, делала непреодолимой».

– А ты действительно стала похожа на ведьму, – говорит мастер Маргарите. Прекрасной чертовкой (“cette belle diablesse [10, р. 209]”) доктор Торти называет Отеклер.

Булгаковская Маргарита – родная сестра «Тех, что от дьявола», как их определил XIX век, утративший способность к таким чувствам.

Тем более это не XX век, в трусливой любви которого не осталось ничего от поэзии. Вы можете представить себе бухгалтера Шурыгина («Рынок любви» Николая Никандрова) в ситуации, в которой некий роковой соперник угрожает ему кинжалом?

Когда Блок пишет:

*Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе – ты и я,
Что дано, в объятиях умирая,
Увидать блаженные края... –*

это его рукой пишет XVI век.

06.12.2017

Те, что от дьявола, – всё это женщины, «достойные родиться в XVI веке» (Барбе д’Оревилли). Как графиня дю Трамбле де Стассвиль («Подоплека одной партии в вист»). Как Маргарита. Почему её жизнь была пуста? Потому что XX век – не XVI. Маргарита это исправила. В том числе придумала тень тени – невозможного для XX столетия мастера, который темой своего романа всех, кроме Маргариты, напугал, а Воланда рассмешил.

Мастер не из XVI века. Он экскурсовод по XVI веку. А Воланд и вся его свита оттуда.

Из какого столетия мастер? Это легкий вопрос. Когда Иван попросил его продолжить рассказ о романе, мастер отвечает: «Извольте-с». Словоерс здесь – не просто проявление утонченной вежливости, которую Иван Бездомный, разумеется, должным образом оценить не может, то есть, не просто обозначение бездонной пропасти, разделяющей Ивана и мастера, но также указание на XIX век русской литературы и,

⁹ В этом абзаце я небольшой стилизацией поминаю профессора В.В. Федорова. В 2017 году это было шуткой, а теперь приобрело совсем другое значение. (03.03.2024).

шире, культуры как актуальную временную границу, имеющую решающее значение для понимания мастера.¹⁰

Почему мастер так болезненно воспринимает новость, что его сосед по палате – поэт? Никакая другая профессия и близко не вызвала бы такой реакции. Потому что поэты по определению призваны быть хранителями огня, о существовании которого другие, лишённые высшего зрения и слуха, давно забыли. Но когда об этом забыли и те, кто называет себя поэтами, надеяться уже не на что.

14.12.2017

«В мире всегда есть странствующие рыцари. В наши дни они не ополчаются с копьем против несправедливостей, но исправляют нелепости насмешкой. Менильгранд относился к их числу» («Кошунственный обед»¹¹). К их числу относится и странствующий Воланд со своей бездомной свитой. Насмешка – последнее оружие странствующего рыцаря в XIX-XX веках, когда были окончательно упразднены все его традиционные атрибуты. «Отчаянное остроумие», как сказано в «Кошунственном обеде» о Менильгранде. И ещё: «едкая соль насмешки». Всё это, конечно, одновременно – амбивалентное отрицание сущности рыцарства: Дон Кихот никогда не шутит, а темно-фиолетовый рыцарь, бывший Коровьев, предстал перед Маргаритой, как мы помним, «с мрачнейшим, никогда не улыбающимся лицом».

Отсюда и рваньё Коровьева: странствующий рыцарь всегда беден.

К слову, автор чуть ранее говорит о «дьявольской крепости» природы молодого Менильгранда, которому, тем не менее, как и Воланду в романе Булгакова, «перевалило за сорок». Эта «дьявольская крепость» позволила Менильгранду «поладить с огнем», родной ему стихией, то есть «вынести прижигания» во время болезни: контекст для мистификации Булгакова.

«Горячая, как лава, жижа обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала её в колено» Воланда. Огонь – единственное известное им лекарство. Оно же – кара.

Кстати, источник болезни у них тоже один – «излишества любви». Судя по всему, ведьма в Брокенских горах была в самом деле очаровательной. Как и многочисленные ведьмы, которых любил Менильгранд. Не менее очаровательны, чем Маргарита.

Гостей, собиравшихся в доме его отца по пятницам на «кошунственные обеды», он назвал однажды «готовым экипажем корсарского судна». Это не так уж далеко от кошунственных ужинов в доме Грибоедова, умелым распорядителем которых был «флибустьер».

«...Ровно в полдень Папа садится за стол и перед тем, как приняться за трапезу, посылает благословение всему христианскому миру. Святое благословение Папы неизмеримо смешило вольнодумцев. Издеваясь над ним, старый де Менильгранд (высокий и тонкий, заметьте. – А. Д.), услышав первый из двенадцати ударов колокола на городской колокольне, с вольтеровской ядовитой улыбкой, змеящейся трещиной по неподвижному лицу, непременно произносил тонким фальцетом:

– За стол, господа! Добрые христиане вроде нас с вами не могут остаться без папского благословения!»

¹⁰ У Барбе д'Оревилю о Наполеоне, точнее – об ударе судьбы, «который разбил вдребезги империю и низверг того, кого называли просто императором, словно вершина славы и величия обезличивает, лишая имени». По аналогии и обезличенного булгаковского героя можно считать олицетворением великой русской литературы XIX века – века мастеров в самом возвышенном и благородном смысле этого слова.

¹¹ Этому рассказу предпослан эпиграф – слова английского проповедника XVI века Уильяма Аллена: «Похоже, эти люди не знают, что существует Бог». Такой эпиграф вполне мог бы предшествовать первой главе романа Булгакова («Никогда не разговаривайте с неизвестными»).

Становится понятнее, почему у непрестанно «змеящегося», «высокого и тонкого» Коровьева непременно должен быть именно «треснутый» фальцет, прошу прощения, «тенор».

В буквальном переводе совпадение еще более явственное: старый богохульник «говорил в высшей степени высоким фальцетом, с вольтеровской улыбкой, которая раскалывала порой надвое его неподвижное, круглое лицо («immobile face lunaire» [10, р. 341])».

Каждый, кто внимательно читал роман Булгакова, непременно задумывался, зачем Коровьеву пенсне, которое ему явно не нужно?

В пенсне Коровьева, как мы помним, «одного стекла совсем не было, а другое треснуло». Не так уж нелепо предположение, что это круглое треснутое стекло – портрет старого Менильгранда, каким его описал Барбе д'Оревилю. В таком портрете ничего необычного нет – он целиком в духе времени. В «Истории одного посвящения» Марина Цветаева дает ироничный словесный портрет самой себя в детстве. Называется рисунок «Марина Цветаева за сочиненьями», а одна из важнейших его деталей – «лицо – луна».

Не удивительно, что обратный по сравнению с Воландом и его свитой путь Маргариты тоже отмечен треснутым стеклом: «Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, от чего оно покрылось трещинами». Трещина на лице старого Менильгранда или на стекле часов и пенсне – знак проницаемости пространства и времени, когда любая граница оказывается искусственной. Поэтому и появляется в разговоре Воланда и Берлиоза Кант, которого Блок по той же причине назвал «страшным»¹².

Не забудем также про шутовской головной убор старого Менильгранда, восседавшего на обедах во главе «синедриона чертяк», да и его самого автор именует «старшим чертом в хлопчатобумажном колпаке» («се grand diable en bonnet de coton» [10, р. 338]). При этом никому из присутствующих не пришло бы в голову назвать его «гаером» («bouffon» [там же]). Не от этого ли колпака ведет свою родословную амбивалентная, торжественно-комическая, потому что засаленная, шапочка мастера с буквой «М»? Первая буква совпадает.

В таком случае старый Менильгранд, как в разбитом зеркале, по-разному отражается в разных булгаковских образах. Впрочем, одинаковое остается: мастер высок («черная длинная фигура»), как и Коровьев, и в этом они оба подобны старому Менильгранду. Не подменяет ли он в разных эпизодах на мгновение Коровьева и мастера, в гротескном варианте первого и в смягченном и облагороженном – второго?

20.12.2017

Но и молодой Менильгранд включен в эту игру.

Помните первое появление Коровьева в романе? «...Длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним (Берлиозом. – А. Д.) и влево, и вправо».

Такое впечатление, что появлению Коровьева на Патриарших прудах непосредственно предшествовало его участие в обеде атеистов: «Менильгранд (речь идет о молодом Менильгранде. – А.Д.) уже не подпирает рукой щеку, он сидел, гордо откинув голову назад. И по мере того, как говорил о своей готовности поклониться, словно бы рос на глазах; подобно коринфской невесте Гёте, Менильгранд, не вставая со стула, стал ростом до потолка».

30.12.2017

¹² «Страшный Кант ставит пределы познанию» (Дневник, 27 марта 1919) [2, т. 7, с. 357].

Влияние цветовой символики Барбе д'Оревиля на русскую литературу ещё только предстоит изучить, Булгаковым она, конечно, не ограничивается.

Первый сборник Ант. Ладинского называется «Черное и голубое» (1930). Вот последняя строфа первого стихотворения сборника:

*Всё кружится, и мы не знаем сами –
Привыкнуть надо к высоте жилья –
Не черные ли небеса над нами,
Не голубая ли земля?*

Распределение голубого и черного цветов между Богом и дьяволом у Барбе д'Оревиля не абсолютно, есть исключения, и касаются они тех, кто принадлежит XVI веку больше, чем XIX-му: исключительных личностей ренессансного масштаба. У Отеклер, напомним, длинные завитые локоны «иссиня-черного» цвета («d'un noir bleu»). И когда мы в истории «Подоплека одной партии в вист» видим томную, охваченную благостной ленью мадемуазель Лауру д'Альзан, распрямляющую иссиня-черный локон («une de ses longues anglaises d'un beau noir bleu» [10, p. 275]), о которой мы больше ничего не узнаем, нам ничего больше знать и не нужно. Её томность и лень не введут нас в заблуждение: мы понимаем, что это одно из перевоплощений Отеклер с той же неукротимой силой страсти.

Казалось бы, к той же категории лиц принадлежит некая «мадам Генрих III» («une Mme Henri III»; рассказ «Мечь женщины»), которая, подражая упомянутому монарху – единственному, как полагают, подлинно ренессансному французскому королю, – носила «темно-синее» платье из бархата (velours) и, в качестве пояса на нем, четки в виде маленьких золотых черепов. Но в переводе мы опять видим неудачную попытку отредактировать автора: в оригинале платье упомянутой дамы *не темно-синее*, а просто *синее* (bleu) [10, p. 407]. Ошибка, очевидно, объясняется тем, что переводчики не уловили авторской иронии в сообщении о Mme Henri III, восприняв ее всерьез. Между тем, ирония особенно явственно проявляется в слове «velours», входящим в целый ряд французских идиоматических выражений, обозначающих что-либо, делаемое легко, без риска: sur le velours (как по маслу) jouer sur le velours (играть на выигранные деньги) etc. Речь, стало быть, идет о даме, которая не ставит свою судьбу на карту, как те, что из XVI столетия, а только играет принятую роль, ничем не рискуя. Отсюда ирония.

По отношению к тем, на кого распространяется иссиня-черный колорит, никакой иронии быть не может. Там даже velours не такой, и если счастье, то полное, а не поддельное; если смерть, то величественно-трагическая и подлинная, а не воображаемая.

У мужчин, когда речь идет о колорите и одежде, дело обстоит несколько иначе: Коровьев нас научил, что здесь нужно особое внимание обратить на панталоны, то есть на брюки. У него они не только клетчатые, но также узкие и короткие. Это не что иное, как описание мужских брюк, которые у французов называются «corsaire». Этим же словом обозначается женский костюм, состоящий из узких коротких брюк и жилета или курточки. Так что Коровьев для полноты комического эффекта наряжен у Булгакова в женский костюм, а неназванный, но подразумеваемый «корсар» не только предшествует, но также предсказывает будущего флибустьера с адскими танцами в его заведении.

Если быть более точным, клетчатое рваньё Коровьева – не столько женский костюм «corsaire», сколько имитация этого костюма: его «брючки» не короткие, а подтянуты настолько, чтобы казаться короткими. По будущей моде.

Скажут: слова «corsaire» в таком значении Булгаков не мог знать. Ну, и что? Булгакову такое значение слова было неизвестно, зато оно, без всякого сомнения, было известно Коровьеву: «подумаешь, бином Ньютона» – предвидеть до малейших деталей,

в каких узких и коротких брюках в модную клетку Брижит Бардо, прогулявшись в 1959 году, ровно через тридцать лет, по Сен-Тропе, сведет с ума всех мужчин не только по обе стороны Атлантики, но и по обе стороны Тихого океана. Мы же ещё по представлению в Варьете знаем, что мода, в том числе и женская, – слабость Коровьева, бывшего щеголя высшего тона, если вспомнить его родное столетие, о котором он упоминает в разговоре с Маргаритой.

Здесь можно с полным основанием повторить то, что было когда-то сказано о Шекспире: сам Булгаков не знал того Булгакова, которого знаем мы.

Это пример гениальности творческого воображения писателя, чьи образы предугадывают и вбирают в себя то, что привносит в нашу жизнь быстротекущее время.

Важны детали и в описании молодого Менильгранда – одного из немногих мужчин в историях Барбе д'Оревилли, достойных стать вровень с его героинями. На обед атеистов он приходит в черном жилете и в «прюнелевых панталонах с отблеском скабиозы (un pantalon de prunelle à reflets scabieuse [10, p 339])». Цветки скабиозы могут быть разного цвета: голубые, фиолетовые, розовые и даже белые. Каким же был отблеск? На него указывает цвет жилета, а также материал панталон – прюнель. Prunelle – по-французски не только ткань, но также терновая ягода; prune – слива, темно-фиолетовый, сливовый цвет. Темно-фиолетовый – он же иссиня-черный. Панталоны у молодого Менильгранд черные с фиолетовым отливом, а не клоунские лиловые, как дано в русском переводе. Prune – это цвет, которым у Барбе д'Оревилли обозначены все, кто родом и духом принадлежит XVI веку. Коровьев-Фагот, становясь темно-фиолетовым рыцарем, а иным он и не мог стать, возвращается к самому себе и к тем, кто равен ему.

31.12.2017

Аббат Невер (abbé Reniant – un nom fatidique!¹³ [10, p. 345]), один из участников обеда атеистов, сообщает сотрапезникам, где некая Жозефина Тессон прятала доверенную ей священниками дарохранительницу: «...Entre ses tetons!»

«– Тысяча бомб! – воскликнул с восхищением Рансонне.

– Не тысяча, а всего только две, господин Рансонне, но очень большого калибра, – смеясь собственному каламбуру (en riant de son calembour [10, p. 349]), ответил старый греховодник».

Каламбур – опознавательный знак французского остроумия. Поэтому и происхождение неудачного каламбура темно-фиолетового рыцаря следует искать во французской литературе. Не в истории, потому что мастер – писатель, а если он «историк», то исключительно в том смысле, в каком историком является Барбе д'Оревилли – автор «историй», продиктованных ему дьяволом (или якобы продиктованных, кто там разберет?).

Где именно? О, там, где никто никогда даже не предполагал искать.

06.03.2024

Никто этого не замечает: мастер не говорит Маргарите, что она ведьма. Он говорит, что она *стала похожа на ведьму*. Что значит: вошла в роль настолько, что веришь беспрекословно: «...Я ведьма и очень этим довольна!». Не каждый поймет, что здесь нет никакого кощунства. Чувство Маргариты сродни удовлетворенности художника, когда он создает эстетически совершенный образ, даже когда этот образ очень далек от нравственного совершенства. Разграничив эйдосный и персоналистский теоретико-

¹³ «...Какая подходящая фамилия!» Reniant – от renier (отвергать, отрицать). Фамилия подходящая, но перевод отнюдь не таков, поскольку бывший аббат оказывается в неуместном контексте с благородным герцогом де Невером («Горбун» Поля Феваля). Так что лучше бы оставить эту фамилию без перевода.

литературные дискурсы, мы научились не смешивать эстетическое и нравственно-этическое [см.: 4, с. 10–25].

Та же история и с Воландом: на его вопрос мастер не отвечает, что он – сатана. Мастер говорит: «Приходится верить...». Ответ мастера, если вспомнить К.С. Станиславского с его сакраментальной для театрального искусства фразой, следует понимать так: «Игра убедительна».

Но ведь нас интересует не сходство тех или других внешних проявлений, а сущность. Что ж, скажем несколько слов о сущности:

05.01.2024

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.

Бегемот

Несколько лет тому назад энтузиасты или, может быть, деловые люди, желающие учредить еще одну востребованную экскурсионную точку в столице, решили поставить на Патриарших прудах памятник героям романа «Мастер и Маргарита». С этой, казалось бы, безобидной идеей категорически не согласились жильцы ближайших домов, причем наибольшее их негодование вызвало присутствие в проекте примуса: именно в нем для упомянутых москвичей главным образом сосредоточились все зло и вся опасность предполагаемого памятника. Этот бунт против нового культурного объекта был совершенно бессмысленным. Вызван он был катастрофическим непониманием упомянутого романа и свидетельствовал лишь о том, что изображение в нем москвичей было верным не только во времена Булгакова, но нисколько не устарело и в наши дни.

Примус является важным предметом буффонадной части булгаковского произведения. Но один из основных законов мистериально-буффонадного романа, каковым является роман «Мастер и Маргарита», гласит: любая буффонадная деталь отражается в преобразенном виде в мистериальной его части, при этом самое презренное и низкое становится самым значимым и высоким. Так происходит и с примусом, как только он из буффонадного пространства переходит в пространство мистерии. Что на самом деле «починяет» Бегемот, а если говорить шире, что в Москве 1929 года стремятся «починить» Воланд и его свита?

Сразу после слов, приведенных выше в качестве эпитафии, Бегемот говорит: «...И еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное». Эти слова сразу переводят нас в пространство мистерии, в котором «primus» – не только «первый», но также «начальный, образующий начало, важнейший, высший», но одновременно: «свежий, молодой», то есть всегда наполненный не скудеющей силой и волей к «восхождению».

В словах Бегемота, стало быть, шутовской маской прикрыто то, о чем говорят исполненные трагизма слова Гамлета: «*The time is out of joint. O cursed spite / That ever I was born to set it right!*» («Век расшатался, – и скверней всего, / Что я рожден восстановить его!» Пер. М.Л. Лозинского)¹⁴

Вышли из сустава самые первоосновы духовного существования человека, и их нужно вправить заново, чтобы восстановить строй жизни, соответствующий человеческому статусу и достоинству. Вот кто такие Воланд и его свита, и вот в каком контексте их нужно воспринимать, чтобы, наконец, начать понимать этот роман более-менее адекватно. Но все по инерции продолжают писать о «Евангелии от Сатаны», как будто в этом выражении есть хоть какой-то смысл. При этом инфернальное начало в

¹⁴ В переводе М.М. Морозова: «Век вывихнут... О, проклятое несчастье, что я родился на свет, чтобы вправить его!» [7, с. 38].

романе, конечно, наличествует, но его постоянно «находят» не там, где нужно. Многие на этом основании призывают исключить роман из школьной программы.

Суеверия, суеверия...

Как удивились бы эти критики, если бы узнали, что в «Божественной комедии», например, не просто присутствует демонизм, но есть «стих-родоначальник всего европейского демонизма» [6, с. 222]. Кто на этом основании посмеет утверждать, что в ней есть – хотя бы как возможность – «Евангелие от Сатаны»?

Не исключить ли заодно и «Божественную комедию» из всех программ?

Вполне допускаю, что от изучения булгаковского романа в школе действительно нужно отказаться, но исходя из других соображений: по причине его сложности не только для учеников и студентов, но также для школьных учителей и преподавателей вузов.

Необходимо выбирать что-то одно: либо исключить роман Булгакова из всех учебных программ, либо радикально повысить качество преподавания литературы, довести его до такого уровня, когда изучение романа станет возможным. Первое, разумеется, легче, но это вовсе не значит, что оно – лучше. Впрочем, боюсь, второе случится не скоро, потому что в наше время даже далеко не все преподаватели университетов понимают, что их задача – не работать по методике репетиторов, готовящих учеников к сдаче ЕГЭ, а научить студентов мыслить самостоятельно.

Роман Булгакова говорит, что произошла катастрофическая для человеческого существования подмена первооснов жизни, и пока эта подмена не будет опознана, все надежды человечества на достойную жизнь останутся пустыми иллюзиями. Галлюцинациями.

Идея этой последней заметки в готовом виде родилась в моем сознании после прочтения следующего фрагмента из книги Э.Р. Курциуса: «Шестеро поэтов (включая Стация) объединяются в некое идеальное сообщество: «славную школу» (la bella scuola) со вневременным авторитетом, каждый из членов которой равен остальным. Гомер – только primus inter pares [первый среди равных]» [5, с. 94].

Так что же в итоге получается? Москвичи из окрестных домов, восставшие против примуса, были правы? Ведь вроде бы выходит, что они протестовали против недолжного основоположения, обуславливающего содержание нашей жизни.

Нет, они были не правы. Им и в голову не приходило подумать о каких-то там «основоположениях». Они полагали, что из-за этого соседства в их домах начнутся пожары.

Это суеверие.

А за суеверие Азazelло может и руку отрезать.

06.03.2024

И, если позволите, последний совет: чтобы понять роман «Мастер и Маргарита», нужно включиться в игру, которую затеял автор. А если вы играть не можете, обходите этот роман стороной.

Два варианта ответа на одну и ту же ситуацию, в которой оказалась страна: Бахтин ответил теорией диалога, Булгаков – игрой. При этом цель у них одна – «тайная свобода» мыслителя и художника, о которой писал Пушкин, а позднее – в ситуации, аналогичной той, которая воссоздана в романе, – Блок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барбе д'Оревилль Ж. Те, что от дьявола. Имени нет. Избранные произведения / Ж. Барбе д'Оревилль / Пер. с фр. М. и Е. Кожевниковых. – М.: Энигма, 2006. – 624 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://booksafe.net/book/barbe_d_orevili_zhyul_amede-te_cho_ot_dyavola-243493.html (дата обращения: 23.03.2024)

2. Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. / А.А. Блок. – М.; Л.: ГИХЛ, 1960–1965.
3. Булгаков М.А. «Мой бедный, бедный мастер...»: Полн. собр. редакций и вариантов романа «Мастер и Маргарита» / М.А. Булгаков. – М.: Вагриус, 2006. – 1006 с.
4. Домашенко А.В. Об интерпретации и толковании / А.В. Домашенко. – Донецк: ДонНУ, 2007. – 277 с.
5. Курциус Э.Р. Европейская литература и латинское Средневековье. Т. 1 / Э.Р. Курциус / Пер. с нем., коммент. Д.С. Колчигина. – 2-е изд. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. – 560 с.
6. Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. Соч.: в 2 т. Т. 2 / О.Э. Мандельштам. – М.: Худож. лит., 1990. – С. 214–254.
7. Морозов М.М. «Гамлет»: перевод, комментарии, статьи / М.М. Морозов. – М.: Лабиринт, 2009. – 288 с.
8. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства / Пер. С.Л. Воробьева // Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Искусство, 1991. – С. 218–260.
9. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер Время и бытие; Пер. В.В. Библихина. – М.: Республика, 1993. – С. 192–220.
10. Barbey d'Aureville J. Les diaboliques : Les six premières / J. Barbey d'Aureville. – Paris : Lemerre, 1874. – 469 p.

Из моих книг «Ars Poetica», кн. 2 и «Заметки о книге Э.Р. Курциуса “Европейская литература и латинское Средневековье”» (в работе)

Поступила в редакцию 02.04.2024 г.

**FROM NOTES ABOUT FRENCH CONTEXT OF NOVEL
“THE MASTER AND MARGARITA” BY M.A. BULGAKOV: BARBEY d’AUREVILLE**

A.V. Domashchenko

The article deals with the book of Barbey d'Aureville “The Devilish”, viewed as a context relevant for adequate understanding of the novel “The Master and Margarita” by M.A. Bulgakov. In both cases, we deal with a bizarre play of darkness and light, in which the unlucky reader, accustomed to taking everything literally, will certainly get confused. When the book by the French writer and the novel are compared, a special attention is paid to issues of poetics, as it is understood within the boundaries of eidos theoretical discourse. Among the issues touched upon are the principles of creating an image, pictorial details that indicate the dominant image and open up the semantic perspective of the works in question, color scheme, etc. A special attention is paid to the genre nature of Bulgakov's novel. The author of the article defines it as a mystery-buffoonery novel. The artistic originality of Barbey d'Aureville's book is also accounted for by the mysterious-buffoonish beginning.

Key words: Mikhail Bulgakov, Barbey d'Aureville, master, Margarita, Woland, pictorial imagery, colour, eidos discourse, mystery, buffoonery, poetics.

Домашенко Александр Владимирович.
Доктор филологических наук, профессор.
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, г. Донецк.
Профессор кафедры истории русской литературы и теории словесности.
ORCID 0000-0003-0616-7322
E-mail: a.domashchenko@bk.ru

Domashchenko Aleksandr Vladimirovich.
Doctor of Philology, Professor.
Donetsk State University, Russian Federation, Donetsk
Professor at Department of History of Russian Literature and Theory of Literature.
ORCID 0000-0003-0616-7322
E-mail: a.domashchenko@bk.ru